

Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında əmək ehtiyatları və əhalinin məşğulluğu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931911>

Gülnarə İslam qızı Abdullayeva

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,
akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan
Email: gulnare-78@mail.ru*

Xülasə: Məqalədə Balakən, Şəki, Zaqatala, Oğuz, Qəbələ, Qax, Qusar, Xaçmaz inzibati rayonlarının əmək ehtiyatları, əhalinin məşğulluğunun mövcud vəziyyəti təhlil edilir. Tədqiqat regionumuzun sahəsi 11400 kv. km əhalisi isə 907,2 min nəfərdir. (01.01.2025-ci il vəziyyətinə). Şimal sərhəd rayonları Rusiya Federasiyası və Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddə yerləşərək, mühüm tranzit, iqtisadi və mədəni əlaqələrə vasitəçilik edir. Təbiəti zəngin, iqlimi müxtəlif və turizm potensialı yüksək olan şimal bölgəsi kənd təsərrüfatı, xüsusilə meyvəçilik və tərəvəzçilik, həmçinin heyvandarlıq sahəsində ixtisaslaşmışdır.

Açar sözlər: *əmək ehtiyatları, məşğulluq, təsərrüfat, iş yerləri, inzibati rayon, əhali*

Labor resources and population employment in the northern border districts of Azerbaijan

Abstract: The article analyzes the labor resources and the current state of employment of the population in the administrative districts of Balaken, Sheki, Zaqatala, Oghuz, Qabala, Gakh, Gusar and Khachmaz. The study area covers 11,400 km², with a population of 907,2 thousand people (as of January 1, 2025). The northern border districts, located on the Republic of Georgia, serve as important transit, economic, and high tourism potential, the region is mainly specialized in agriculture, particularly fruit and vegetable growing, as well as livestock breeding.

Keywords: *labor resources, employment, agriculture, places of work, administrative districts, population*

Əmək ehtiyatlarının sayı və onlardan istifadə ölkənin və ya onun hər hansı bir regionunun demografik potensialından asılıdır. Əmək ehtiyatlarının potensialı dedikdə insan amilinin təcəssüm forması, yəni yalnız işləyənlər nəzərə alınır. Əmək potensialı özlüyündə işçi qüvvəsinin sosial-iqtisadi keyfiyyətlərini əks etdirir. Bu potensial cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində ictimai təkrar istehsal prosesində istifadə olunan əmək ehtiyatı kimi xarakterizə edilir. Əmək ehtiyatları isə əmək prosesi üçün bir növ əsas bazadır. Əmək ehtiyatlarının əsasını əmək qabiliyyəti yaşda olanlar təşkil edir. Bunlara əmək qabiliyyəti yaşında olanlar, 14-16 yaşlarında işləyən yeniyetmələr və təqaüdə çıxıb işləyənlər aiddir. Respublikamızda əmək qabiliyyətli yaş 2005-ci ildə kişilər üçün 15-61 yaş, qadınlar üçün 15-56 yaş olmuşdursa, bu göstərici ölkədə gedən sosial-iqtisadi yeniliklər və orta ömür müddəti nəzərə alınaraq artırılmış və 2024-cü ildə kişilər üçün 15-64 yaş, qadınlar üçün 15-63 yaş müəyyən edilmişdir (Azərbaycanın demografik göstəriciləri, 2025: 308).

Azərbaycan Respublikasında əhalinin sayının artım tendensiyası onun əmək ehtiyatlarının da artmasına səbəb olmuşdur. 2025-ci ildə respublikamızda əmək qabiliyyəti yaşında 7071,3 min nəfər qeydə alınmışdır ki, bu da ümumi əhalinin 69,1%-i deməkdir. [Azərbaycanın əhalisi, 2025: 18]. Əhalinin məşğulluğu ən mühüm sosial-iqtisadi problemlərdən biridir. Məşğulluq insanların əmək fəaliyyəti, maddi nemətlərin istehsalı və istehlakı ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan, əhalinin məşğulluğu iqtisadi kateqoriya (hadisə və proseslərin məcmusu) hesab olunur. Əhalinin məşğulluq strukturunun formalaşmasına təbii-coğrafi şərait, regionun tarixi-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri, əhalinin adət-ənənələri, yerli təbii ehtiyatlardan istifadə imkanları, təsərrüfat sahələrinin ixtisaslaşma istiqamətləri, emal müəssisələrin ərazi təşkili və s. təsir göstərir.

“Əhalinin məşğulluğu 3 meyarala: tam, rəsonal və optimal məşğulluq kimi əlaqələndirilir. Tam məşğulluq mövcud iş yerlərinin sayı ilə işləmək istəyənlərin sayı arasında uyğunluğu nəzərdə tutur. Rəsonal məşğulluq sosial-iqtisadi inkişaf üçün əlverişli şərait yaradan işçilərin sayı ilə bağlıdır. Optimal məşğulluq əmək ehtiyatlarından səmərəli və düzgün istifadə, əmək qabiliyyətli əhalinin struktur xüsusiyyətlərinə (cins, yaş, ailə vəziyyəti) uyğun iş imkanlarının yaradılmasıdır” [Бойко, 2003: 22]. Ümumi şəkildə deyə bilərik ki, əhalinin məşğulluğu məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi və inkişafı ilə bağlı olub, iqtisadiyyatın sahə strukturundan olduqca asılıdır. Əhalinin istehsal sahəsində işləmək istəyi

isə onun əldə etdiyi ixtisasa uyğun olmalıdır. Çünki iqtisadiyyatın davamlı inkişafı məşğulluğu xarakterizə edir.

Əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi hər bir ölkədə ilk növbədə öz həllini tələb edən ən ciddi, mürəkkəb sosial-iqtisadi problemlərdən biridir. Ona görə də, məşğulluq siyasəti dövlətin sosial siyasətinin əsas, ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir. Təbiidir ki, hər bir ölkədə əhalinin məşğulluq səviyyəsi bir çox amillərdən, xüsusilə də, ölkənin iqtisadiyyatının, məhsuldar qüvvələrinin inkişafı, onun beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı, iş qüvvəsinin peşə- ixtisas üzrə hazırlığı və s. səviyyəsindən asılıdır [Ağayev, 2012: 28 .]. Lakin kənd yaşayış məntələri ilə şəhərləri eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, kənd əhalisinin məşğulluğu şəhər əhalisinin məşğulluğundan kəskin surətdə fərqlənir və bu fərq özünü bir çox sahələrdə göstərir [Abdullayeva, 2014: 70-74.]. Kənd yerləri və kənd əhalisi bir sıra səbəblərə görə bazar münasibətlərinə keçid dövründə şəhərlərə nisbətən daha çox zərər görmüşdür: işsizlik artmış, demoqrafik potensial aşağı düşmüş, əmək ehtiyatları azalmışdır.

Kənd və şəhər yerlərində məşğulluğun strukturunu stimullaşdırmaq və onun səmərəliliyini artırmaq məqsədilə dövlət əmək ehtiyatları ilə mövcud iş yerlərinin sayını tarazlaşdırılmaq siyasəti həyata keçirir. Şimal sərhəd rayonları kənd təsərrüfatı regionu kimi tanındığı üçün bu ərazilərdə əhalinin əsas məşğuliyəti məhz əkinçilik və heyvandarlıqla bağlıdır. Kəndlər təbii-coğrafi amillərin təsiri ilə formalaşmışdığı üçün düzən ərazidə kənd əhalisi suvarma əkinçiliyi, dağətəyi və dağlıq ərazilərdə isə həyətiani dəmyə əkinçiliyi və heyvandarlıqla məşğul olurlar. Əhalinin sayının artması iş yerlərinə olan tələbatı artırır, lakin iqtisadi böhran, inflyasiya, devolvasiya və s. əhalinin məşğulluğunda ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədilə Azərbaycan hökuməti 02 iyul 2001-ci ildə “Məşğulluq haqqında” Qanun [Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001: 20] qəbul etmiş və 28 avqust 2018-ci il “Məşğulluq haqqında” Qanuna dəyişiklik edilmişdir. Qanunda əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq respublika ərazisində işaxtaran və işsiz şəxslərin məşğulluq imkanları, özünüməşğulluq, müvəqqəti məşğulluğun təmin edilməsi, qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırılması, sosial iş yeri və s. ilə bağlı bir sıra məsələlər öz əksini tapmışdır [Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2018: 36]. Əhalinin məşğulluğu ilə bağlı daha sonra 26 oktyabr 2005-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası” (2006-2015-ci illər) [Məşğulluq Strategiyası, 2005: 13] və 15 may 2007-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” (2007-2010-cu illər) [Dövlət Proqramı, 2007: s. 26] qəbul olunmuşdur. Əsas məqsəd kimi əmək bazarının tənzimlənməsi, əmək miqrasiyasının idarə edilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, gənclərin və qadın əməyinin istehsala cəlb olunması, ixtisasartırma kurslarının təşkili və s. nəzərdə tutulmuş və icrasına başlanılmışdır. Lakin görülən işlərə baxmayaraq, hələ də əhali arasında məşğulluq sosial-iqtisadi problem olaraq qalmaqdadır.

Cədvəl 1. Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında yeni yaradılmış müəssisələr və yeni açılmış iş yerləri

Rayonlar	2024		2025	
	Yeni yaranmış müəssisə və təşkilatların sayı	Yeni açılmış iş yerləri	Yeni yaranmış müəssisə və təşkilatların sayı (I yarımil)	Yeni açılmış iş yerləri (I yarımil)
Balakən	29	104	16	238
Zaqatala	46	44	24	827
Qax	17	67	9	62
Şəki	53	241	20	398
Oğuz	12	63	10	122
Qəbələ	27	678	25	453
Qusar	18	158	12	633
Xaçmaz	50	441	29	688
Azərbaycanın şimal sərhəd rayonları	252	1796	145	3421
Azərbaycan Respublikası	14865	91718	7069	74326

Mənbə: ADSK, Yeni iş yerləri. Bakı, 2025. Səh. 13, 139,191

Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində olduğu kimi, şimal sərhəd rayonlarında da əhalinin məşğulluq xidmətinin səviyyəsinin qaldırılması, regional sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, əhalinin gəlir göstəricilərinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni müəssisələr yaradılır, yerli əhali iş yerləri ilə təmin olunur, mövcud müəssisələrin iş fəaliyyəti bərpa olunur. 2024-ci ildə Azərbaycan Respublikasında 14865 yeni müəssisə yaradılmış, 91718 iş yeri açılmış, 2025-ci ilin I yarısında isə 7069 yeni müəssisə yaradılmış, 74326 iş yeri açılmışdır. 2025-ci ildə şimal sərhəd rayonlarında yaradılan yeni müəssisələr respublika üzrə müəssisələrin müvafiq olaraq 2,0%-ni, yeni iş yerləri isə 4,6%-ni təşkil edir (cədvəl 1). Strateji mövqeyi ilə seçilən, ölkənin “şimal qapısı” hesab olunub bir region üçün bu olduqca aşağı göstəricidir. Çünki istehsal müəssisələr və onlarda çalışan işçilər həmin regionun sosial-iqtisadi inkişafının bariz nümunəsidir. Fəaliyyət göstərən müəssisələr və iş yerləri əhalinin həyat səviyyəsi və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında 2025-ci ilin I yarısında 145 yeni müəssisə yaradılmış, 3421 iş yeri açılmışdır. Rayonlar üzrə iş yerləri daha çox Zaqatala və Xaçmazda açılmışdır. Bu iş yerləri əsas etibarilə turizm xidməti sektorunu əhatə edir. Çünki yay aylarında turistlərin axını ilə bağlı mövsümi olsa da, yeni işçi heyəti yığılır. Zaqatala inzibati rayonu kimi, Xaçmazda da mövsümi iş yerləri əsas etibarilə turizm xidməti sektorunda və kənd təsərrüfatı əkin sahələrində çalışanların işə qəbulu ilə əlaqədardır. Yay mövsümündə həmin şəxslər işə qəbul olunur payızda iş müqavilə müddəti bitdikdə yenidən iş axtaraların siyahısına qatılırlar. Bir faktı da qeyd edim ki, şimal sərhəd rayonlarında iş yerlərinin çox hissəsi, yəni 64,9%-i mövcud müəssisələrin payına düşür. Yerdə qalan 16,2%-i yeni yaradılmış müəssisələrin, 3,8%-i fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisələrin, 15,1%-i isə digər tədbirlər üzrə nəzərdə tutulmuş iş yerləridir. Digər tədbirlər dedikdə müxtəlif yerli və beynəlxalq layihələrin icrası zamanı müvəqqəti işə dəvət olunmuş işçilər nəzərdə tutulur. Bu işlər daimi olmur və layihə başa çatdıqda onlar yenidən iş axtarırlar. Şimal sərhəd rayonlarında əhalinin təsərrüfat sahələri üzrə məşğulluq quruluşunu qrafik 1-dən daha aydın görmək olar. Biz 10 il ərzində (2009 və 2020-ci illərdə) regionda əhalinin məşğulluq quruluşunun necə dəyişdiyini müqayisə etmişik (qrafik 1). Göründüyü kimi 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasında məşğul əhalinin sayı 4876,6 min nəfər, şimal sərhəd rayonlarında isə 444,8 min nəfər olmuşdur ki, bu da ölkənin məşğul əhalisinin 9,1%-ni təşkil edir. Tədqiq etdiyimiz regionun məşğul əhalisinin böyük əksəriyyəti 236,3 min nəfəri və ya 53,1%-i nəfəri kənd, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqla məşğuldur.

Məşğulluğun strukturunda ikinci yeri ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələri tutur. Bu sahələrin məşğulluqda payı 49,3 min nəfər və ya məşğul əhalinin 11,1%-idir. Üçüncü və dördüncü yerləri isə təhsil (36,9 min nəfər və ya 8,3%) və tikinti (20,4 min nəfər və ya 4,6%) sahələri tutur. Bu sahələr ölkənin bütün əhali qruplarını və regionlarını əhatə edir. Ona görə hələlik yüksək paya malikdirlər. Məşğul əhalinin sayı Şəki, Xaçmaz, Zaqatala və Balakən inzibati rayonlarında üstünlük təşkil edir. Şimal sərhəd rayonlarının məşğul əhalisinin yarısından çoxu 292,5 min nəfəri və ya 65,8%-i bu inzibati rayonların payına düşür.

Şimal sərhəd rayonlarında əhalinin 2009-cu və 2020-ci illər üzrə məşğulluq strukturunu müqayisə etsək görərik ki, keçən 11 il ərzində tədqiq etdiyimiz regionun məşğul əhalisinin sayı 20330 nəfər artaraq 424470 nəfərdən 444800 nəfərə çatmışdır. Ən çox artım Xaçmaz (6300 nəfər) və Şəki (5200 nəfər) inzibati rayonlarında olmuşdur. Balakən inzibati rayonunda isə məşğul əhalinin sayı azalaraq 53190 nəfərdən 51100 nəfərə düşmüşdür (qrafik 1).

2009-2020-ci illərdə Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında əhalinin təsərrüfat sahələri üzrə məşğulluq quruluşunu müqayisə etdikdə kənd təsərrüfatı, tikinti, rabitə və informasiya sahələrində məşğul əhalinin sayının kəskin azalması müşahidə edilir (qrafik 2). Sənaye, ticarət və nəqliyyat, dövlət idarəetməsi və sosial təminat, mədəniyyət və incəsənət sahələrində isə əksinə artım müşahidə edilmişdir.

Qrafik 1. 2009-2020-ci illərdə Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında məşğul əhalinin sayının dinamikası, min nəfər.

Qrafik 2. 2009-2020-ci illərdə Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında əhalinin təsərrüfat sahələri üzrə məşğulluq quruluşu.

Apardığımız tədqiqata əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, şimal sərhəd rayonlarında əmək ehtiyatlarından tam şəkildə istifadə edilməməsi ilk növbədə müvafiq iş yerlərinin olmaması ilə əlaqələndirilir. Bu da işsizliyin səviyyəsinin atmasına gətirib çıxarır, lakin əhalinin çox hissəsi işsiz kimi qeydiyyatdan keçmir ki, bu da işsizliyə görə müavinət alanların sayının az olmasına gətirib çıxarır. İşsizliyin səviyyəsinin artması ilk növbədə regionun təsərrüfat strukturuna xas olan müvafiq iş yerlərinin olmaması və əmək bazarında kəskin rəqabətin olması ilə əlaqələndirilir. Bazar münasibətləri şəraitində iş yerlərinin çatışmazlığı kimi sosial-iqtisadi problemin aradan qaldırılması məqsədilə fəaliyyəti dayandırılmış və ya yeni sənaye müəssisələrinin (əsasən, aqrar sənaye müəssisələrinin) sahə quruluşu təkmilləşdirilməli, əmək tutumlu sahələr inkişaf etdirilməli, kiçik və orta sahibkarlığa dəstək verilməlidir.

Ədəbiyyat

1. Abdullayeva, G.İ Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarında əhali məşğulluğunun mövcud vəziyyəti və inkişaf meylləri. // – Bakı: Gənc alimlərin əsərləri. – 2014. №10, – s. 70-74.
2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri (statistik məcmuə). / tərt. ed. T.Budaqov – Bakı: ARDSK, – 2025. – 644 s.

3. Azərbaycanın əhalisi-2025-ci il (statistik məcmuə). / buraxılışa məsul: R.Allahverdiyev – Bakı: ARDSK, – 2025. – 140s.
4. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası” // 26 oktyabr 2005-ci ildə qəbul edilmişdir. – Bakı: [n.y], – 2005. – s. 13
5. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” // 15 may 2007-ci ildə qəbul edilmişdir. – Bakı: [n.y], – 2007. – s. 26.
6. Ağayev, İ.Q. İri şəhərlərdə əhalinin məşğulluq quruluşunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi: / iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı. – Bakı, 2012. – 28 s.
7. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu // 02 iyul 2001-ci ildə qəbul edilmişdir. – Bakı: Qanun, – 2001. – s. 20
8. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu // 28 avqust 2018-ci ildə qəbul edilmişdir. – Bakı: Qanun, – 2018. – s. 36
9. Yeni iş yerləri (statistik məcmuə). / tərt. ed. T.Budaqov – Bakı: ARDSK, – 2022, – 228 s.
10. Бойко, А.И. Экономическая демография / А.И.Бойко, М.В.Карманов. – Москва: – 2003. – 64 с.